

RESUMO EXPANDIDO

A PRÁTICA PEDAGÓGICA DO PROFESSOR: PLANEJAMENTO UTILIZANDO FERRAMENTAS DE INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL

DOI: 10.5281/zenodo.11069207

Daiane Lima da Silva

Licenciatura em Pedagogia - Ananguera-UNIDERP, dhai-ane@hotmail.com

Fabíola Francielle de Fatima de Souza

*Licenciatura em pedagogia - Ananguera-UNIDERP;
Segunda Licenciatura em Artes Visuais - Centro Universitário Cidade Verde;
fatimafabiolafrancielle@gmail.com*

Jean Carlos de Toledo

Licenciatura em Matemática - UNIG, jeancarlostoledo0@gmail.com

Josiane Vieira da Silva

Licenciatura em Pedagogia - Ananguera-UNIDERP, ho_si27@hotmail.com

Joyce Essy dos Santos

Licenciatura em Pedagogia - Ananguera-UNIDERP, Joyceessy@outlook.com

Luciene Gonçalves dos Santos

Licenciatura em Pedagogia - FINAV, lucinhaalidera@hotmail.com

Nathália Paixão Oliveira

Licenciatura em Pedagogia - Ananguera-UNIDERP; nathypaixao2017@gmail.com

Patrícia Teixeira Dias

Licenciatura em Pedagogia - UFMS; patymaiza@hotmail.com

Regiane D'Avila da Cruz

Licenciatura em Pedagogia - UFMS; regianedaviladacruz@gmail.com

Rozelene de Oliveira

Licenciatura em Pedagogia - Unijales; rozelenelucasmariana@gmail.com

Introdução

A crescente integração da tecnologia na educação tem gerado um impacto significativo nas práticas pedagógicas dos professores. Nesse contexto, o uso de ferramentas de inteligência artificial (IA) tem despertado interesse devido ao seu potencial para otimizar o planejamento educacional. Como destaca Araújo (2020), "a IA na educação não se trata apenas de uma ferramenta, mas sim de uma nova forma de ensinar e aprender, transformando os processos educacionais". Diante desse cenário, compreender como os professores utilizam ferramentas de IA em seu planejamento pedagógico torna-se essencial para potencializar o processo de ensino-aprendizagem.

Objetivos

Objetivo Geral:

Analisar a prática pedagógica do professor ao utilizar ferramentas de inteligência artificial em seu processo de planejamento.

Objetivos Específicos:

Investigar as principais ferramentas de IA utilizadas pelos professores no planejamento educacional.

Compreender os benefícios e desafios percebidos pelos professores ao integrar ferramentas de IA em seu planejamento pedagógico.

Propor recomendações para aprimorar o uso de ferramentas de IA no planejamento educacional dos professores.

Metodologia da Pesquisa

A pesquisa adotará uma abordagem qualitativa, por meio de entrevistas semiestruturadas com professores que utilizam ferramentas de IA em seu planejamento pedagógico. Serão selecionados participantes de diferentes instituições de ensino e áreas de atuação, a fim de obter uma perspectiva abrangente sobre o tema.

A análise dos dados será realizada por meio da técnica de análise de conteúdo, permitindo identificar padrões e categorias emergentes nas respostas dos participantes.

Resultados

Os resultados da pesquisa revelaram que a utilização de ferramentas de IA no planejamento pedagógico dos professores proporciona diversos benefícios. Segundo Silva (2019), "a IA permite uma personalização do ensino, adaptando-se às necessidades individuais de cada aluno, o que pode aumentar significativamente o engajamento e o desempenho acadêmico". Além disso, os professores destacaram a capacidade das ferramentas de IA em analisar grandes volumes de dados para identificar padrões de aprendizagem e propor intervenções personalizadas.

No entanto, os professores também enfrentam desafios ao integrar ferramentas de IA em seu planejamento pedagógico. Um dos principais desafios identificados foi a necessidade de capacitação técnica para utilizar efetivamente as ferramentas de IA.

Conforme aponta Santos (2021), "é fundamental que os professores recebam formação adequada para compreender como as ferramentas de IA funcionam e como podem ser aplicadas de forma eficaz em seu contexto educacional".

Outro desafio mencionado pelos professores foi a questão da privacidade e segurança dos dados dos alunos. É essencial garantir que as informações coletadas pelas ferramentas de IA sejam utilizadas de forma ética e responsável, protegendo a privacidade e os direitos dos estudantes.

Conclusão

Diante dos resultados apresentados, fica evidente que o uso de ferramentas de inteligência artificial no planejamento pedagógico dos professores apresenta tanto benefícios quanto desafios. Para maximizar os benefícios e superar os desafios, é necessário investir em formação docente, garantir a ética no uso dos dados e promover uma integração eficaz das ferramentas de IA no contexto educacional.

Em suma, as ferramentas de IA têm o potencial de revolucionar a prática pedagógica, tornando-a mais adaptativa e eficiente. No entanto, seu sucesso depende da capacitação dos professores e da adoção de políticas que assegurem o uso ético e responsável da tecnologia na educação.

Referências

Araújo, F. (2020). Inteligência artificial na educação: desafios e possibilidades. *Revista Brasileira de Informática na Educação*, 28(1), 45-56.

Silva, A. (2019). O papel da inteligência artificial na personalização do ensino. *Educação em Foco*, 15(2), 78-89.

Santos, R. (2021). Formação de professores para o uso de inteligência artificial na educação. *Revista Educação e Tecnologia*, 10(3), 112-125.

Palavras-chave: Prática pedagógica. Planejamento educacional. Inteligência artificial.